

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF TEACHING YOUNGER SCHOOLCHILDREN

ФУФАЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ «Аннинский Лицей».

FUFAYEVA OKSANA SERGEEVNA,
primary school teacher,
MBOU SOSH "Anninsky Lyceum".

Данная статья раскрывает значимость нейропсихологического подхода в процессе обучения младших школьников, направленного на коррекцию умственных способностей посредством нейрогимнастических упражнений. Доказывается эффективность нейрогимнастических упражнений в начальной школе с точки зрения основных тезисов научных работ отечественными нейропсихологами. Рассматривается «Классификационная модель нейрогимнастических упражнений», включающая четыре категории. Приводятся примеры применения таких упражнений на уроках в начальной школе при выполнении различных видов деятельности. В каждом примере указаны цели, на достижение которых направлено упражнение, и перечислены названия предметных областей.

This article reveals the importance of the neuropsychological approach in the process of teaching younger schoolchildren, aimed at correcting mental strength through neurohymnastical exercises. Proves the effectiveness of neurogymnastical exercises in elementary school from the point of view of neuropsychological knowledge obtained by domestic neuropsychologists. The "Classification model of neurohymnastical exercises" is considered, divided into four categories. Several examples of the use of such exercises in elementary school lessons when performing various types of activities are given. In each example, the goals that the exercise is aimed at achieving are indicated, and the names of the subject areas are listed.

Ключевые слова: *нейропсихологический подход, процесс обучения, нейрогимнастика, эффективность упражнений, коррекция трудностей, головной мозг, межполушарное взаимодействие.*

Key words: *neuropsychological approach, learning process, neurohymnastics, exercise effectiveness, correction of difficulties, brain, interhemispheric interaction.*

Современное образование всё чаще концентрирует своё внимание на вскрытии механизма процесса обучения, характера деятельности обучающихся и значительно меньше занимается изучением средств, вызывающих эмоциональное отношение школьников к учебному процессу. В результате в каждом классе обычной школы только 15-20% детей успешных, которые учатся и хотят учиться, порой даже в ущерб своему здоровью. Но ведь нет и не может быть детей, которые с самого начала учения хотели бы учиться плохо [4, с. 78]. Почему же они тогда учатся плохо? Можно ли помочь таким детям? Как помочь? Эти вопросы задаёт себе каждый педагог.

Причин тому может быть много, даже таких, которые порой не зависят от учителя. Но, несмотря на это, педагог не должен оставлять ни одного ребёнка в беде, обязан помочь даже самому слабому глубоко почувствовать радость успехов в учении [3, с. 156].

Несомненно, важную роль в процессе учения играет мозг, который не может изучать всё сам. Ему нужна информация, которую он будет использовать для получения знаний о мире. Информацию о мире человек получает с помощью органов чувств. Поэтому глаза, нос, уши, язык, кожа и вестибулярный аппарат также являются обучающими органами, не менее важными, чем мозг [5, с. 2]. А значит, тело является проводником определённых эмоций человека. Не зря подмечено, что ум ребёнка находится на кончиках его пальцев (В. А. Сухомлинский). Поэтому, одним из актуальных направлений внедрения инновационных технологий в процесс обучения будет использование нейропсихологического подхода, эффективность которого доказана наукой и практикой [5, с. 8].

Данный подход является здоровьесберегающей, здоровьесформирующей и игровой технологией. Предполагает коррекцию нарушенных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы ребёнка через движение [5, с. 4].

Впервые вопрос об использовании нейропсихологических знаний в образовании был поставлен отечественными нейропсихологами Александром Романовичем Лурия и Любовью Семёновной Цветковой ещё в 60-ых годах [7, с. 4]. Их последователи продолжили изучать особенности левого и правого полушария мальчиков и девочек. Выяснилось, что правополушарные и левополушарные дети по-разному обрабатывают информацию, а в стрессовой ситуации недоминантное полушарие блокируется [7, с. 6]. И в 90-ых годах появилось научное направление – нейропедагогика, которое позволяет нивелировать такие особенности детей с помощью нейрогимнастики.

Нейрогимнастика – это комплекс упражнений, позволяющих через тело мягко воздействовать на мозговые структуры. Кроме того, упражнения помогают сохранить психоэмоциональный статус, выводя стресс из мышечной памяти, поскольку эмоции вызывают мышечное ощущение (зажимы) в теле, как положительные, так и отрицательные [1, с. 48].

Нейрогимнастика полезна в любом возрасте, но особенно важна для младших школьников, поскольку в этот период происходит самое активное формирование нейронных связей между полушариями головного мозга [2, с. 112]. Чем больше связей, тем информация будет обрабатываться быстрее и эффективнее. А для этого надо включить в работу оба полушария [6, с. 10].

Таблица 1. Классификационная модель нейрогимнастических упражнений.

Классификационная модель нейрогимнастических упражнений			
Категории упражнений			
Энергетические	Направленные на углубление позитивного отношения	Растягивающие движения	Срединные движения
Упражнения			
«Думающий колпак» «Точки мозга» «Рокер» «Энергетизатор» «Зарядись энергией»	«Крюки Кука» «Позитивные точки»	«Активизация рук» «Сова» «Помпа»	«Перекрёстные шаги» «Гомолатеральные шаги» «Ленивая восьмёрка» «Слон» «Двойные рисунки» «Ухо-нос» «Лезгинка» «Кулак-ребро-ладонь»

Нейрогимнастических упражнений очень много. В своей педагогической деятельности использую «Классификационную модель нейрогимнастических упражнений», в которой си-

стематизировала комплекс упражнений для разных видов деятельности обучающихся младших классов на уроках (Табл. 1).

Каждая категория упражнений преследует свои цели.

Энергетические упражнения направлены на активное освоение процессов центральной нервной системы: саморегуляция (планирование, упорядочивание, выстраивание), скорость реакции, активизация мышления, концентрация внимания, зрительное восприятие, слуховое восприятие, актуализация кратковременной памяти [1, с. 98].

Упражнения, направленные на углубление позитивного отношения, эффективны при совместных действиях (игра, сотрудничество) и способствуют стабилизации функций нервной системы (эмоции): самоконтроль, дисциплина, сохранение спокойствия, активизация сенсорной памяти [1, с. 99].

Растягивающие движения снимают напряжение, подготавливают обучающихся к высокоорганизованной познавательной деятельности (прогнозирование, концентрация внимания, понимание, самовыражение, проявление инициативы), а также компенсируют отставания в развитии [1, с. 100].

Срединные движения направлены на организацию одновременной работы глаз и конечностей (слаженность функций мозга): координация движений, ориентация в пространстве, полноценное восприятие информации (чтение, письмо, слушание, говорение) [1, с. 101].

После целенаправленного проведения таких упражнений ребёнок готов к любому виду деятельности: познавательной, проблемно-поисковой, частично-поисковой, репродуктивной, творческой, учебно-исследовательской, проектной, информационно-коммуникативной, игровой.

Рассмотрим несколько примеров применения нейроримнастических упражнений каждой категории на уроках в начальных классах.

1. Упражнение «Точки мозга»:

а) встать удобно, ноги параллельно друг другу, колени расслаблены;

б) положить одну руку ладонью на живот;

в) положить другую руку под ключицами слева и справа от грудины, между первым и вторым ребром, в углублениях которых находятся точки мозга, и массировать их одновременно с одной стороны большим, а с другой стороны – средним и указательным пальцами (по 0,5 минуты со сменой рук), сопровождая движения глубоким дыханием;

г) дополнить массирующие движения слежением глазами слева направо и, наоборот, с неподвижной головой.

Данное упражнение обеспечивает приток крови к клеткам головного мозга, пробуждая мозг и способствуя приливу сил, энергии, расширяет угол зрения. Поэтому полезно проводить с самого утра перед первым уроком и перед любым уроком освоения новых знаний [6, с. 126].

2. Упражнение «Сова»:

а) захватить правой рукой левую надкостную мышцу (между шеей и плечом) так, чтобы мягкая ладонь была как бы «приклеенной» к мышце;

б) сжимать мышцу и медленно поворачивать голову слева направо, слегка вытягивая шею и осуществляя движение подбородка вперёд, при этом губами, сложенными трубочкой на выдохе 5 раз произносится «ух», а глаза при каждом «уханье» округляются, как у совы (3 раза);

в) поменять руки и повторить, расслабляя правую надкостную мышцу.

Данное упражнение способно снимать напряжение, челюстные зажимы, делая речь более связной. Следовательно, будет эффективно провести его в середине или в конце урока после долгого письма, работы с компьютером, или перед выступлением [6, с. 125].

3. Упражнение «Крюки Кука»:

- а) встать, скрестив ноги, устойчиво опирая ступни о пол;
- б) вытянуть руки перед собой параллельно полу, скрестив их так, чтобы ладони встретились друг с другом, и сцепить пальцы в замок;
- в) согнув локти, вывернуть кисти со сцепленными пальцами в замок внутрь и прижать их к груди так, чтобы локти оказались направленными вниз;
- г) смотреть вверх с закрытыми глазами, опустив подбородок к груди и цокая языком 3 раза, после чего прижать язык к твёрдому нёбу за верхними зубами и прокрутить мысленно ту ситуацию, которая вызвала стресс, в течение 0,5 минуты;
- д) поставить ноги параллельно, разомкнув замок из кистей, опустить руки вниз и соединить кончики пальцев обеих рук друг с другом так, чтобы соединённые большие пальцы располагались параллельно полу, а остальные были направлены вниз;
- е) посмотреть с закрытыми глазами в пол, продолжая упирать язык в твёрдое нёбо и думая при этом о хорошем в течение 0,5 минуты.

Данное упражнение можно выполнять перед любым уроком, в состоянии возбуждения, подавленности, поскольку способствует гармонизации эмоций и процессов мышления, снимая стресс и напряжение. Особенно эффективно оно будет перед выполнением контрольной работы [6, с. 128].

4. Упражнение «Перекрёстные шаги» выполняется в медленном темпе, не наклоняя корпус тела, подтянуть сначала одно колено к противоположному локтю, затем другое, при этом на выдохе произносить протяжный звук «м», ощущая, как работают мышцы живота.

Данное упражнение особенно эффективно выполнять перед уроками гуманитарной направленности: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, поскольку оно активизирует работу правого полушария мозга. В ходе выполнения перекрёстных движений можно заучивать правила, которые трудно запоминаются, произнося их вместо звука «м» [6, с. 127].

5. Упражнение «Гомолатеральные шаги» выполняется медленно на месте, не наклоняя корпус тела, высоко поднимая левое колено и слегка приближая к нему локоть левой руки, затем то же самое с правым коленом и правым локтем.

Данные шаги активизируют левое полушарие мозга, отвечающее за логику, поэтому гомолатеральные движения рекомендуется выполнять перед уроками математики, сопровождая их счётом [6, с. 138].

6. Упражнение «Слон»:

- а) встать удобно, ноги на ширине плеч, колени расслаблены;
- б) правую руку поднять, вытянув её, как хобот, и прижимая правое ухо к правому плечу так плотно, чтобы между ними можно было удержать лист бумаги;
- в) чуть приседая, нарисовать «ленивую восьмёрку» всем телом, начиная от центра зрительного поля и идя вверх против часовой стрелки; при этом глаза следят за движениями кончиков пальцев, сопровождая движения протяжным звуком «у-у-у» (3-5 раз)
- г) повторить эти движения другой рукой против часовой стрелки (3-5 раз).

Данное упражнение объединяет все каналы восприятия: аудиальный, визуальный, кинестетический, стимулируя внутреннюю речь и творческое мышление. Его выполнение даёт положительный результат на уроках развития речи, изобразительного искусства, музыки, технологии, а также в исследовательской деятельности [6, с. 133].

Упражнение «Ухо-нос»:

- а) правой рукой взяться за кончик носа, а левой – за противоположное ухо;
- б) отпустить ухо и нос одновременно, хлопнув в ладоши;
- в) поменять положение рук «с точностью до наоборот» [6, с. 123].

Это и другие упражнения, в которых одновременно задействованы обе руки, развивают межполушарное взаимодействие, способствуя развитию координации движений всего тела, позволяя добиваться хороших результатов в спорте и творческой деятельности. Наибольший эффект достигается, если при их выполнении будет задействован речевой аппарат (проговаривание скороговорок).

Приведённый комплекс упражнений даёт положительные результаты и при работе с детьми, проявляющими агрессию. Кроме того, данные движения направлены на компенсацию гиперактивности и дефицита внимания [5, с. 7]. При их правильном систематическом применении выраженный положительный эффект наступает уже через несколько минут, а накопительный – в течение нескольких месяцев. Неправильное выполнение упражнений не наносит вреда человеку, – они просто становятся неэффективными.

Итак, нейрогимнастический подход в обучении помогает учителю решать множество задач:

- повышение эффективности обучения, за счёт поддержания обучающихся в хорошей физической, эмоциональной и интеллектуальной форме;
- создание условий для гармоничного физического развития, посредством профилактики нервно-мышечных перегрузок, снятия мышечных зажимов;
- улучшение внимания и координации движений, синхронизация работы полушарий головного мозга, включение совместного интегрированного взаимодействия «интеллект-тело»;
- развитие межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия, способностей, памяти, речи, мышления;
- профилактика переутомляемости и восстановление работоспособности;
- улучшение психо-эмоционального компонента;
- повышение стрессоустойчивости и формирование успешного жизненного сценария;
- коррекция трудностей в обучении и развитии детей [6, с. 134].

Поскольку в последние годы растёт число детей с трудностями в поведении, тревожных, эмоционально неустойчивых, что, в свою очередь, негативно влияет на учебный процесс, то проблема повышения уровня психофизиологической грамотности учителя начальных классов в настоящее время чрезвычайно остра и важна. И как показала практика, нейрогимнастические движения являются эффективным, глубоким, нелекарственным альтернативным вариантом, который сильно облегчает процесс учения на протяжении всей жизни человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учебное пособие / Л.С. Цветкова, А.В. Семенович, С.Н. Котягина, Е.Г. Гришина, Т.Ю. Гогберашвили; под ред. Л.С. Цветковой. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. 296 с.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: ЭКСМО, 2003. 1136 с.
3. Савин Н.В. Педагогика. М.: Просвещение, 1978. 351 с.
4. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политиздат, 1975. 272 с.
5. Ханнафорд К. Доминирующий фактор. Как, зная ведущий глаз, ухо, руку и ногу, можно улучшить обучение: пер. А. Патрушев, Н. Казанцева. URL:https://sensint.ru:8443/sites/default/files/hannafor_d_karla.pdf
6. Ханнафорд К. Мудрое движение. Мы учимся не только головой. М.: Восхождение, 2000. 140 с.
7. Хризман Т.П., Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. М.: Линка-Пресс, 1998. 184 с.

© Фуфаева О.С., 2023.